

L'ÉVALUATION DÉPEND DES FONCTIONS ET DE LA GESTION

L'évaluation des services rendus par les écosystèmes du sol dépend des fonctions et de la gestion. Les pratiques non durables sont à l'origine de nombreux dysfonctionnements et de la dégradation des sols.

DES INQUIÉTUDES DE PLUS EN PLUS FORTES

L'augmentation des pressions anthropiques et climatiques a accru les préoccupations relatives à la santé des sols et les efforts visant à améliorer les pratiques de gestion des sols.

DES PRATIQUES DURABLES

Les pratiques durables maintiennent et améliorent les services écosystémiques du sol.

AUTEURS

Jaroslava Janků, Jan Jehlička,...
Tomáš Herza (2022)

DOI : 10.5281/zenodo.14826447

COMMENT ÉVALUER UN SOL DANS LE CONTEXTE DES SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES ?

Les services écosystémiques offrent une vision globale nécessaire

Le sol doit être évalué dans le contexte global de sa qualité et de la valeur qu'il fournit – le concept de services écosystémiques offre cette vision globale.

LUMIÈRE SUR LES INNOVATIONS DE L'EJP SOIL

ADHIKARI AND HARTEMINK (2016)

VERS UNE GESTION DURABLE ET CLIMATIQUEMENT FAVORABLE DES SOLS AGRICOLES

L'EJP SOIL est un programme commun européen sur la gestion des sols agricoles qui s'attaque à des défis sociétaux clés, notamment le changement climatique et l'approvisionnement alimentaire futur.

L'objectif est d'améliorer la compréhension de la gestion des sols agricoles en trouvant des synergies dans la recherche, en renforçant les communautés de recherche et en sensibilisant le public.

Plus de 1100 experts et 24 pays abordent de multiples aspects de la gestion des sols dans différents agroécosystèmes européens.

ARTICLE SCIENTIFIQUE DE L'EJP SOIL CADRES D'ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DES SOLS

Les cadres peuvent être divisés en deux groupes :

Groupe 1 : un cadre d'indicateurs décrivant l'état actuel du sol pour évaluer la qualité des terres agricoles. .

Groupe 2 : un cadre d'indicateurs axés sur les changements dans la qualité des sols et la gestion appliquée des sols.

Concepts de qualité des sols à prendre en compte dans l'aménagement du territoire.

IMPACT ATTENDU DE L'EJP SOIL ET OBJECTIFS DE LA MISSION SOL

Favoriser la compréhension de la gestion des sols et de son influence sur l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, la production agricole durable et l'environnement.

Mission Sol : Conserver le COS, la structure du sol et sa biodiversité ; empêcher l'érosion.

LUMIÈRE SUR :

Un article scientifique définissant les services écosystémiques, les différents liens entre les propriétés des sols, leurs fonctions et avantages, et l'évaluation de la qualité des sols.

Applicabilité :
toutes zones climatiques d'après
Metzger et al. (2005)
<https://doi.org/10.1111/j.1466-822X.2005.00190.x>

L'EJP SOIL a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union Européenne : convention n° 862695

